

Isolasi Bakteri Pendegradasi Plastik (*Pseudomonas*) sebagai Upaya Penurunan Kematian Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*) Akibat Limbah Plastik

Asyifa Ul Husna (1910422012) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, Fakultas MIPA,
Universitas Andalas

Isolasi bakteri pendegradasi plastik (*Pseudomonas*) sebagai upaya penurunan kematian penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*) akibat limbah plastik, bidang yang berkaitan dengan tema dari tugas ini adalah mikrobiologi dan juga ekologi hewan. Pemilihan bidang mikrobiologi dan ekologi hewan ini dikarenakan yang pertama saya sangat tertarik dengan kedua bidang tersebut dan selanjutnya dengan penggabungan dua bidang ini dalam tugas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan. Dari penggabungan dua bidang tersebut banyak manfaat yang akan didapat contohnya di lingkungan tanah, bakteri tidak hanya berinteraksi diantaranya tetapi juga dengan tanaman dan hewan. Beberapa diantaranya bersifat patogen pada tanaman dan hewan yang lainnya melakukan simbiosis. Interaksi diantara bakteri dengan mikroba lainnya dapat saling menguntungkan atau bersifat antagonistik. Di lingkungan akuatik, bakteri sebagai polutan, indikator polusi juga sebagai agensia pengendali polusi. Saat ini mikrobia banyak dimanfaatkan di bidang lingkungan, yang berperan membantu memperbaiki kualitas lingkungan, terutama untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, baik di lingkungan tanah maupun perairan. Isu ini merupakan isu yang sudah sangat banyak terdengar di khalayak banyak. Ketidakmampuan penyu dalam membedakan plastic dan ubur-ubur (*Aurelia aurita*) dikarenakan plastic yang sudah terendam air laut memiliki aroma yang menarik penyu untuk menjadikannya makanan. Dengan bantuan isolate bakteri pendegradasi plastic diharapkan konsumsi penyu akan plastic akan berkurang sehingga tidak banyak kematian penyu dikarenakan plastic dan juga membantu pengurangan limbah plastic yang ada di perairan maupun di darat.

Plastik merupakan material yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sering digunakan dalam sekali pakai seperti kemasan sisa dari konsumsi plastic tersebut berupa limbah. Hampir 30% plastic digunakan secara global sebagai kemasan produk. Limbah plastic di indonesia mencapai sekitar 3.600 ton/ hari. Konsumsi plastic akan terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat akan plastic dan pertumbuhan industri plastic yang akan mengakibatkan menumpuknya limbah plastic di tempat pembuangan akhir (TPA) (Sabir, 2004). Pemilihan biodegradasi merupakan salah satu pilihan dari sekian solusi permasalahan limbah plastic yang ada. Biodegradasi adalah proses saat mikroorganisme mampu mendegradasi atau memecah polimer alam (seperti lignin dan selulosa) dan polimer sintetik (seperti polietilen dan polistiren). Mikroorganisme mendegradasi polietilen dan poliuretan dengan memanfaatkannya sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan mikroorganisme (J. Glass and J. Swift, 1989). Degradasi polimer tersebut akan

membentuk formasi biofilm pada permukaan polimer. Proses degradasi diawali dengan polimer yang dirubah menjadi monomer kemudian monomer ini dimineralisasi. Sebagian besar polimer terlalu besar untuk melalui membran sel, jadi polimer harus dipolimerisasi menjadi monomer yang lebih kecil sebelum dapat diserap dan didegradasi dalam sel mikroba (G. Swift, 1997). Beberapa jenis mikroorganisme yang paling sering dimanfaatkan dalam biodegradasi adalah bakteri. Biodegradasi oleh bakteri dapat terjadi karena adanya aktivitas enzim yang dimiliki oleh masing-masing bakteri (Hezi Yolantika *et al*, 2015).

Salah satu jenis bakteri yang banyak diteliti dan memiliki kemampuan mendegradasi plastik adalah *Pseudomonas*. Bakteri *Pseudomonas* termasuk dalam golongan bakteri gram negatif, tidak membentuk spora, berbentuk rod (batang), motil dengan satu atau lebih flagela pada bagian tepi. Jenis bakteri obligat aerob, tetapi beberapa spesies dapat tumbuh secara anaerob dalam kondisi lingkungan yang terdapat nitrat di dalamnya. Termasuk dalam bakteri katalase positif, yakni dengan memetabolisme gula secara oksidatif (Moore *et al*, 2006). *Pseudomonas* secara umum tidak memiliki enzim hidrolitik yang penting dalam mendegradasi polimer menjadi monomer namun bakteri ini memiliki system inducible operon yang mampu menghasilkan enzim tertentu dalam proses metabolisme sumber karbon yang tidak biasa digunakan. Oleh karena itu bakteri ini memiliki peran penting dalam proses biodegradasi berbagai macam polimer antara lain senyawa xenobiotic dan pestisida. Salah satu jenis enzim yang dihasilkan oleh *Pseudomonas spp.* yang berperan dalam biodegradasi adalah serine hidrolase, esterase dan lipase (Shimao, 2001). Bakteri pendegradasi plastik cenderung tumbuh membentuk biofilm pada permukaan plastik. Sifat polimer plastik seperti polietilen (PE) dan polistiren (PS) adalah hidrofobik, sehingga agar dapat menempel kuat pada sumber C-nya bakteri *Pseudomonas* harus mampu membentuk biofilm yang stabil (Sakharovski *et al*, 1998). Kecepatan biodegradasi tergantung pada beberapa faktor yakni kelembaban, jenis mikroorganisme, temperatur, pH, jenis polimer, dan ketebalan polimer. Kondisi biodegradasi yang meliputi pH, suhu, nutrien, mineral, oksigen, dan kelembaban disesuaikan dengan jenis mikroorganisme yang digunakan. Bahan-bahan polimer yang dilepaskan ke lingkungan akan mengalami degradasi secara fisika, kimia dan biologi atau kombinasinya yang tergantung pada adanya kelembaban, udara, temperatur, cahaya (photo-degradation), radiasi energi tinggi (UV, γ -radiation) atau oleh hadirnya mikroorganisme (bakteri atau jamur) (Arutchelvi, 2008).

Penyu merupakan hewan pemakan segala (Omnivora). Setiap jenis penyu memiliki makanan yang spesifik. Penyu memiliki bentuk mulut dan paruh yang khusus untuk membantu mendapatkan makanannya. Penyu Sisik memiliki bentuk kepala dan paruh yang meruncing untuk memudahkan mencari makanan di terumbu karang. Penyu Lekang merupakan salah satu penyu yang bersifat karnivora, dan berparuh kuat dan besar untuk memangsa Ikan, ubur-ubur, cumi-cumi, bintang laut,

kerang, kima, kepiting dan udang (Rebel, 1974). Pengaruh sampah plastic, *Styrofoam*, dan sampah lain di laut terhadap penyu telah diketahui dan dipublikasi oleh banyak pakar. Sampah-sampah ini dimakan oleh penyu yang mengira itu adalah makanan, masuk ke dalam saluran pernapasan atau menjerat hingga tenggelam (Schuyler *et al*, 2013). Dikutip dari BBC News Indonesia, menurut para peneliti, penyu tidak hanya memandang plastik kresek yang mengapung di laut bagaikan ubur-ubur yang bisa disantap, tapi juga bau plastik serupa dengan hewan itu. Bau yang keluar dari plastik terendam atau terapung adalah "aroma tipuan" bagi penyu, pernyataan dari Dr Joseph Pfaller dari Universitas Florida, Gainesville yaitu plastik yang sudah lama di laut punya bau yang memikat penyu dan ini adalah adaptasi evolusi dalam menemukan makanan. Namun, kini hal itu menjadi masalah bagi penyu karena mereka tertarik bau plastic. Sedotan plastik di hidung penyu dan plastik kresek tentu adalah masalah. Sampah plastik apapun di luar sana bisa didiami bakteri dan hewan yang ingin dimakan penyu. Sehingga penyu mencium benda itu seperti sesuatu yang harus didekati dan mungkin memakannya, yang bisa berujung pada kematian penyu. Hal ini dikarenakan begitu plastik dilepas di lautan, mikroba, lumut, tumbuhan, dan hewan-hewan kecil mulai menjadikan plastik tersebut sebagai rumah. Di lautan, plastik bening dan transparan itu mirip dengan ubur-ubur. Makanan favorit penyu adalah ubur-ubur. Satwa ini salah mengira, bahwa plastik itu makanannya. Setelah penyu menelan plastik, dapat mengganggu tenggorokan dan sistem pencernaan, sistem reproduksi dan tak bisa makan. Plastik yang sudah ditelan dan masuk dalam tubuh sulit untuk disembuhkan. Satwa laut yang memakan plastik ini akan kenyang palsu. Perut satwa tersebut penuh dengan dua jenis makanan dan berisi gas. Karena tidak ada yang dihancurkan, maka menghasilkan gas seperti kenyang perutnya penuh, sedangkan isinya plastik dan gas. Hal ini menyebabkan satwa tidak mau makan jadi malnutrisi. Kenyang palsu ini mengakibatkan satwa malnutrisi dan lemah tak bisa bergerak berenang.

Berdasarkan literatur yang ada dapat disimpulkan plastic dapat menipu penyu dengan bau dan warna, tekstur yang mirip dengan ubur-ubur. Hal ini dapat mengancam keberadaan penyu karena plastic tidak dapat dicerna. Namun dapat dikurangi akibatnya dengan menggunakan bakteri pendegradasi plastic (*Pseudomonas*), kecepatan pendegradasian plastic ditentukan oleh kelembaban, jenis mikroorganisme, temperatur, pH, jenis polimer, dan ketebalan polimer.

Daftar Pustaka

- Arutchelvi, M. J., M. Sudhakar., Ambika Arkatkar., M. Doble., S. Bhaduri., P. Uppara. 2008. Biodegradation of Polyethylene and Polypropylene. *Indian Journal of Biotechnology*. Vol. 7, pp 9-22.
- BBC News Indonesia (2020, Maret). Ilmuwan Ungkap Mengapa Penyu Menyantap Sampah Plastik di Laut. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-51812316>

- G. Swift. 1997. Non-Medical Biodegradable Polymers: Environmentally Degradable Polymers. In: Domb AJ, Wisman DM, editors. Handbook of Biodegradable Polymers. Amsterdam: Harwood Academic. p. 473-511.
- I. Sabir. 2004. Plastic Industry in Pakistan.
<http://www.Jang.com.pk/thenews/investors/nov2004/indeks>.
- J. E. Glass and G. Swift. 1989. Agricultural and Synthetic Polymers, Biodegradation and Utilization. *ACS Symposium Series 433*. American Chemical Society, Washington DC.
- M. Shima. 2001. Biodegradation of Plastics. *Current Opinion Biotechnology* 12: 242-247.
- Rebel, T.P. 1974. *SeaTurtle and The Turtle Industry of The West Indies, Florida, and The Gulf of Mexico*. University of Miami Press. Coral Gables. Florida. 134 pp.
- Schuyler, Qamar, Britta Denise Hardesty, Chris Wilcox and Kathy Townsend. 2013. Global Analysis of Anthropogenic Debris Ingestion by Sea Turtles. *Conservation Biology* 28 (1): 129-139.
- W. Sakharovski., D. L. Nikitan., and V. G. Sakhrovski. 1998. Physiological Characterization of The survival of Some Gram Negative Bacteria Under Conditions Of Carbon Deficiency. *Appl Biochem Microbial* 35: 380-388.
- Yolantika. H., Periadnadi., dan Nurmiati. 2015. Isolasi Bakteri Pendegradasi Hidrokarbon di Tanah Tercemar Lokasi Perbengkelan Otomotif. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)* 4(3): 153-157 (ISSN: 2303-2162).